

TARBIYA FANINI O‘QITISHGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Yunusmetova Nasiba Satimbekovna

Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazining Tarbiya fani metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511115>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Tarbiya fanini o‘qitishga qo‘yiladigan talablar, darslarni samarali tashkil etishda pedagogik mahorat, innovasion metodikalar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiya fani, talab, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, fanining asosiy vazifasi, interfaol usullar.*

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, xususan, O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida belgilangan ko‘rsatmalarni amalga oshirish va tayyorlanayotgan mutaxassislarning sifatini jahon ta’limi standartlariga muvofiq ravishda ta’minlash bugungi kunda ta’lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala va muammolarni hal etish maqsadida yurtimizda keng ko‘lamli ta’lim islohotlarini amalga oshirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot va ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, ta’lim va tarbiya sifatini tubdan yaxshilash kabi vazifalarni bajarish zarur.

Ta’lim va tarbiyaning hayot talablariga va bugungi taraqqiyotning muhim muammolariga mos kelishi, uni o‘rganish, boyitish, takomillashtirish va targ‘ib etish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, tarbiya fanining asosiy vazifasi o‘quvchilarda yangicha dunyoqarash va mafkuraviy immunitetni shakllantirish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, yosh avlod qalbida g‘oyaviy bo‘shliq paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslikdir. Ularni ajdodlarning shonli tarixi, fidokorligi va qahramonona hayoti ruhida tarbiyalashga qaratilgan. Axborot va globallashuv asrida ushbu maqsadlarga erishish uchun o‘quv-tarbiyaviy jarayonni ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlash juda muhimdir.

Barkamol avlodni tarbiyalashda ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va mustaqil fikrlash malakalarini oshirish zarur. Buning uchun pedagoglarning ta’lim-tarbiya jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish mahoratini oshirish ham hayotning o‘zidan kelib chiqadigan talabdir.

Bugungi kunda tarbiya fanini o‘qitishda quyidagi muhim talablar belgilangan:

– har bir darsda tanlanadigan mavzu ilmiy asoslangan bo‘lishi kerak. Bu darsdan ko‘zlangan maqsadni, o‘quvchilarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda mavzu hajmini belgilash, uning murakkabligini aniqlash, o‘tgan darsdagi mavzu bilan bog‘lash, o‘quvchilarga beriladigan topshiriqlar va mustaqil ishlarning ketma-ketligini belgilash, darsda zamonaviy axbotot texnologiyalardan foydalanish uchun kerakli texnik vositalar tanlash va qo‘shimcha ko‘rgazmali materiallar bilan boyitishni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanib, darsda muammoli vaziyatlarni yaratish ham muhimdir.

– tarbiya fanini (1-4-sinflar), (5-6-sinflar), (7-8-9-sinflar), (10-11-sinflar) darajalari uchun o‘qitishda interfaol usullarni qo‘llash, amalda ishlatilayotgan va yangi o‘quv qo‘llanmalarining mazmunini o‘rganish va tahlil qilish zarur.

– dars mavzularini bayon etishda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan muqaddas manbalar, ertaklar, rivoyatlar, hikoyalar, maqollar va hikmatlardan, shuningdek, buyuk ajdodlarimizning boy merosidan va zamonaviy bolalar shoiri va yozuvchilarining asarlaridan qiziqarli tarzda foydalanish

lozim. Bu orqali darslarni yanada samarali tashkil etish mumkin.

– fanlararo bog‘lanishga ahamiyat berish, amaliy va ijodiy mashg‘ulotlarni ko‘paytirish, shu bilan birga malakali o‘qituvchilarning pedagogik tajribalaridan samarali foydalanish. Tarbiya fanini o‘qitishda har bir pedagogni o‘quv muassasasining o‘ziga xos jihatlarini inobatga olgan holda, o‘quvchilar jamoasining umumiy tayyorgarlik darajasiga moslashgan holda individual va differensial yondashuvni qo‘llash, shuningdek, pedagogik faoliyatni mazmunli tashkil etib borish talab etiladi.

Pedagoglarning kasbiy rivojlanishida shaxsiy ko‘nikma va malakalarni takomillashtirish asosiy omil bo‘lib, bu tarbiyaviy fanlarni o‘qitishda uzluksizlik va izchillikni ta‘minlaydi.

Malaka oshirish jarayonida professor-o‘qituvchilar o‘qitish metodlari va texnologiyalarini shunday tanlashi kerakki, ular nafaqat tayyor metodikalar bilan ta‘minlashdan tashqari, pedagoglarda mustaqil fikrlash, turli manbalardan samarali foydalanish, metodik yondashuvlarni shakllantirish va yangi bilimlarni o‘zlashtirish qobiliyatini rivojlantirishi lozim.

Ushbu talablar uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida pedagog faoliyatining ob‘ektiv va sub‘ektiv jihatlarini uyg‘unlashtirish, integrativ ta‘lim metodlari va vositalarining o‘zaro bog‘langanligi, umumiy qonuniyatlar va tamoyillardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Tarbiya fani o‘qituvchilarini yetuk mutaxassis sifatida shakllantirish, ularga keng ko‘lamli fundamental bilimlar berish, shu bilan birga pedagogik faoliyatida amaliy qo‘llash qobiliyatini rivojlantirish asosiy maqsad hisoblanadi.

Tarbiya fani o‘qituvchilarining integrativ yondashuv asosida uzluksiz kasbiy rivojlanish kompetensiyalarini oshirish uchun o‘quv rejalari va dasturlaridagi har bir modulni o‘zlashtirish jarayonida ma‘ruzalar, amaliy mashg‘ulotlar, laboratoriya ishlari, seminarlar, tajriba almashish darslari, treninglar, interfaol usullar va boshqa ta‘lim formatlaridan samarali foydalaniladi. Shu bilan birga, pedagoglarning qo‘shimcha bilim va ko‘nikmalarga bo‘lgan ehtiyojlarini aniqlash maqsadida tadqiqotlar va so‘rovnomalar olib boriladi.

Xulosa qilib aytish joizki, tarbiya fanini o‘qitish metodikasida fanlararo bog‘lanish va integrativ yondashuv mutlaqo yangi tushuncha bo‘lmasa-da, hozirgi zamon ta‘limida bilimlarning izchilligi va yaxlitligini ta‘minlash, ayniqsa, muhimdir. Bu jihatga nafaqat mahalliy, balki xorijiy olimlar ham alohida e‘tibor qaratmoqda. Shu sababli, bugungi kunda maktab o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishini integrativ ta‘lim tamoyillari asosida takomillashtirish zarurati yanada ortib bormoqda.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – QHMMB, 24.09.2020. 03/20/637/1313–son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” 29- apreldagi 2019- yildagi PF–5712–son Farmoni, 29.04.2019
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm–fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020- yil 29- oktyabrdagi PF–6097–son Farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim–tarbiya va ilm–fan sohalarini rivojlantirish chora–tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020–yil 6–noyabrdagi PF–6108–son Farmoni – QHMMB, 07.11.2020. 06/20/6108/1483–son.
5. Abdullaeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik–didaktik asoslari (ijtimoiy gumanitar yo‘nalishdagi akademik liseylarda matematika o‘qitish misolida). T, DPU, 2006

6. Abdullaeva M.N. Milliy g‘oyaning ilmiy falsafiy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Falsafa va xuquq, 2011. – S.67.
6. Shodmonova S.B. Yuldashev M.M. “Tarixiy tadqiqotlarning metodologiyasi va zamonaviy usullari” ISBN 978–9943–25–913–3. Toshkent.. “O‘zbekiston” 2019–y 82–b